

Ignacio Manuel Altamirano contra la amnistía

Ignacio Manuel Altamirano against the amnesty

Jaime Salazar Adame

Facultad de Filosofía y Letras de la UAGro

02597@uagro.mx

ID. 0009-0002-0106-3911

Resumen

El discurso contra la amnistía pronunciado por Ignacio Manuel Altamirano en 1861 es un testimonio valioso de la postura política y moral de aquel tiempo. Altamirano, escritor y político de la Reforma en México, expresó sus argumentos con firmeza y convicción. En su exposición Altamirano se opone a la idea de otorgar amnistía al partido reaccionario. La tesis o idea principal que desarrollo en el artículo es que la amnistía, en lugar de promover la reconciliación y la paz, socava la justicia y el orden, permitiendo la impunidad y debilitando la autoridad del Estado, porque Altamirano argumenta que la amnistía debe ser otorgada en el momento oportuno como un complemento de la victoria. La clemencia, según él, tiene su hora, y no debe ser concedida de manera precipitada. La historia de otras naciones respalda la idea de que un vencedor que muestra generosidad y perdón hacia sus enemigos crea admiración y simpatía. En síntesis, exponemos que Altamirano defiende que la amnistía debe ser otorgada con sabiduría y consideración, y no como un acto impulsivo. Su discurso refleja la complejidad de los dilemas políticos y morales en un momento crucial de la historia de México.

Palabras clave: Amnistía, reforma, justicia, historia, clemencia, gobierno.

Introducción

La primera mitad del siglo XIX fue crucial para la formación del Estado y sistema político mexicano, marcado por la independencia y la organización del Estado en medio de las revoluciones de Independencia y Reforma. La inestabilidad política terminó con el movimiento de Ayutla en 1854, iniciando la consolidación del Estado que se afianzó en el Porfiriato. La formación del Estado no fue solo obra de las élites políticas, sino también de campesinos y grupos urbanos que interpretaron e implementaron las leyes a nivel local, lo que generó conflictos y revueltas. (Guardino, 1996) Las invasiones extranjeras, como la de España en 1829, el bloqueo francés de 1838, la invasión estadounidense de 1847-1848 y la intervención francesa de 1862-1867, definieron los conceptos de Estado y nación en México. Diversas concepciones políticas fueron practicadas, desde la monarquía hasta la república federal, en medio de luchas ideológicas entre cambio y permanencia. Figuras clave como Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz, junto con Agustín de Iturbide, jugaron roles importantes en este proceso. (Galeana, 1991) Estos eventos contextualizan el México de Ignacio Manuel Altamirano, en un período de profundas transformaciones históricas.

Ignacio Manuel Altamirano fue un destacado escritor, periodista, abogado, orador, parlamentario, militar, diplomático y político. Su discurso "Contra la amnistía" pronunciado en 1861, se enmarca en un contexto histórico y político muy específico de México. Para

entender mejor los antecedentes de este discurso, es importante considerar y puntualizar varios factores históricos y políticos fundamentales como la Guerra de Reforma (1857-1861): Este conflicto fue una guerra civil entre liberales y conservadores en México. Los liberales, entre los que se encontraba Altamirano, buscaban implementar una serie de reformas para modernizar el país y reducir el poder de la Iglesia y el ejército. Los conservadores, por otro lado, querían mantener el statu quo y preservar los privilegios de estas instituciones.

En su libro *Juárez, su obra y su tiempo*, (Sierra, 2006) ofrece una visión detallada de la Guerra de Reforma (1857-1861), un conflicto crucial en la historia de México. Sierra aborda varios aspectos clave: Explica las tensiones entre liberales y conservadores que llevaron al conflicto armado, en las que destaca figuras principales, especialmente Benito Juárez, líder de los liberales y promotor de las Leyes de Reforma. subraya cómo Juárez se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia, no solo durante la Guerra de Reforma, sino también en la posterior defensa de la soberanía mexicana frente a la intervención francesa. Juárez es presentado como un visionario que, a pesar de las adversidades, logró sentar las bases para un México más justo y equitativo. Asimismo, narra el desarrollo del conflicto como los eventos principales, batallas y estrategias de ambos bandos. Analiza el impacto de las Leyes de Reforma promulgadas por los liberales y su efecto en la sociedad mexicana. Las que considera consecuencias de la guerra examina las repercusiones políticas, sociales y económicas, incluyendo la vulnerabilidad de México a futuras intervenciones extranjeras. Igualmente, presenta una visión crítica al evaluar los logros y limitaciones del movimiento liberal, reconociendo avances y resistencias. También, reflexiona sobre el legado de Juárez, destacando su papel en la consolidación de un Estado laico y moderno, y su simbolismo de resistencia y perseverancia. Concluye que, aunque la Guerra de Reforma fue un periodo de conflicto y sufrimiento, también fue crucial para la formación de la identidad nacional mexicana y la inspiración de futuras generaciones en la lucha por la justicia y la igualdad.

La obra "Siglo de Caudillos: Biografía política de México (1810-1910)", (Krauze,1994) ofrece un análisis detallado de la Guerra de Reforma (1857-1861), un conflicto crucial en la historia de México, define este periodo como una lucha entre dos visiones opuestas del país: la liberal y la conservadora, situando la Guerra de Reforma en el contexto de las tensiones acumuladas desde la independencia de México, explicando cómo las diferencias ideológicas entre liberales y conservadores culminaron en un conflicto armado. Destaca a los líderes de ambos bandos. Por el lado liberal, figuras como Benito Juárez y Melchor Ocampo abogaban por la separación de la Iglesia y el Estado y reformas sociales. Por el lado conservador, personajes como Félix Zuloaga defendían la tradición y el poder de la Iglesia, argumentando que las Leyes de Reforma impulsadas por los liberales, que incluían la nacionalización de bienes eclesiásticos y la libertad de culto, provocaron resistencia de los conservadores y la Iglesia Católica. Asimismo, describe las principales batallas y eventos, subrayando la importancia de la intervención extranjera, especialmente de Estados Unidos y Francia, en el desarrollo y desenlace del conflicto. Las consecuencias que surgieron las analiza cómo la victoria liberal sentó las bases para la modernización del Estado mexicano y la consolidación de un gobierno republicano y laico, aunque enfrentó fuerte oposición y persistieron divisiones internas. La intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano son ejemplos de las continuas influencias extranjeras y divisiones internas. En pocas palabras presenta la Guerra de Reforma como un momento decisivo que, a pesar de sus logros en modernización y laicismo, dejó un legado de polarización y desafíos que seguirían influyendo en México durante décadas.

El texto *La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX*, (Hale: 1999) es esencial para comprender la evolución del pensamiento liberal en México durante un período crítico. Hale analiza cómo el liberalismo mexicano se adaptó a los desafíos de la época, enfocándose en la Guerra de Reforma como un punto de inflexión. Este conflicto enfrentó a liberales, que buscaban reformas progresistas y un estado laico, contra conservadores que defendían el *statu quo* y la influencia de la Iglesia Católica. Hale argumenta que la guerra fue tanto militar como ideológica, consolidando la visión liberal de un México moderno y secular. Las Leyes de Reforma redujeron el poder de la Iglesia y transformaron la estructura social y económica del país, promoviendo la igualdad ante la ley y los derechos individuales. Aunque la victoria liberal dejó divisiones y conflictos, estableció un marco ideológico y legal duradero en la política mexicana. El libro *Juárez* (Hamnett, 1994), analiza la intervención francesa en México y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. Examina este periodo desde diversas perspectivas, considerando factores internos y externos. Destaca el contexto internacional y nacional, las ambiciones de Napoleón III, las motivaciones detrás de la intervención francesa, y la figura de Maximiliano como un monarca bien intencionado pero ingenuo. También resalta la resistencia encabezada por Benito Juárez y los republicanos, y las razones detrás del colapso del imperio, incluyendo la retirada del apoyo francés y la eficacia de las fuerzas republicanas, subrayando la importancia de la soberanía nacional y la autodeterminación en la construcción de un estado moderno. La obra ofrece una visión integral y detallada de este periodo crucial, destacando las lecciones históricas y la relevancia de estos eventos en la identidad nacional mexicana.

La obra *El país de un solo hombre: el México de Santa Anna. Vol. II. La sociedad el fuego cruzado*, (González Pedrero, 1993) analiza detalladamente el periodo en que México estuvo bajo la influencia de Antonio López de Santa Anna. Aunque el libro se centra en Santa Anna, también proporciona un contexto valioso para entender eventos posteriores como la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, porque describe cómo la inestabilidad política y los conflictos entre liberales y conservadores durante el periodo de Santa Anna facilitaron la intervención extranjera. La lucha entre estas facciones continuó después de la caída de Santa Anna, culminando en la Guerra de Reforma, que debilitó al país y lo dejó vulnerable a la intervención francesa y al establecimiento del imperio de Maximiliano. En este contexto, el discurso de Ignacio Manuel Altamirano contra la amnistía para los conservadores se entiende como una advertencia sobre los riesgos de permitir que los enemigos de las reformas liberales se reorganizaran. Aunque el texto no aborda exhaustivamente la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, su análisis del contexto político y social del México del siglo XIX es crucial para comprender estos eventos. El libro *Juárez* (Hamnett, 1994), analiza la intervención francesa en México y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. Examina este periodo desde diversas perspectivas, considerando factores internos y externos. Destaca el contexto internacional y nacional, las ambiciones de Napoleón III, las motivaciones detrás de la intervención francesa, y la figura de Maximiliano como un monarca bien intencionado pero ingenuo. También resalta la resistencia encabezada por Benito Juárez y los republicanos, y las razones detrás del colapso del imperio, incluyendo la retirada del apoyo francés y la eficacia de las fuerzas republicanas, subrayando la importancia de la soberanía nacional y la autodeterminación en la construcción de un estado moderno. La obra ofrece una visión integral y detallada de este periodo crucial, destacando las lecciones históricas y la relevancia de estos eventos en la identidad nacional mexicana.

Como queda expuesto los antecedentes o el contexto en el que se pronunció el discurso "Contra la amnistía" de Ignacio Manuel Altamirano incluyen la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio Mexicano, la restauración de la República y las divisiones políticas que persistieron en el país. Estos eventos históricos reflejan un periodo de intensa lucha por el control y la dirección de México, donde los principios liberales y conservadores chocaron violentamente. La postura de Altamirano en contra de la amnistía se fundamenta en su convicción de que perdonar a quienes apoyaron la intervención extranjera y el imperio sería una traición a los sacrificios realizados por los defensores de la República y una amenaza a los ideales de justicia y soberanía nacional que los liberales buscaban consolidar. (Altamirano: 2011)

La intervención francesa y el imperio de Maximiliano (1862-1867) deben considerarse antecedentes del discurso contra la amnistía de Ignacio Manuel Altamirano (1861). En ese contexto, México salía de la Guerra de Reforma (1858-1861) entre liberales y conservadores. Altamirano, un liberal, como hemos mencionado se opuso a la amnistía para los conservadores, temiendo que se reorganizaran y amenazaran las reformas liberales. Sus temores se confirmaron con la intervención francesa y el establecimiento del imperio de Maximiliano, apoyado por los conservadores para revertir las reformas. Estos eventos validaron las preocupaciones de Altamirano sobre la amnistía, demostrando que los conservadores estaban dispuestos a aliarse con fuerzas externas para recuperar el poder. En suma, el discurso de Altamirano fue una advertencia sobre los riesgos de la amnistía sin condiciones y una defensa de los principios republicanos y liberales como expondremos más adelante.

Ignacio Manuel Altamirano y el liberalismo mexicano.

Ignacio Manuel Altamirano nació el 13 de noviembre de 1834 en Tixtla, una población marginada del Estado de México, que en 1849 se convirtió en parte del estado de Guerrero. Sus padres, Francisco Altamirano y Juana Getrudis Basilio, hablaban náhuatl y castellano. Desde pequeño, Ignacio asistió a una escuela donde los niños estaban segregados entre "indios" y "niños de razón". Sin embargo, cuando su padre fue nombrado alcalde de indios, Ignacio fue transferido al grupo de "razón".

A los 14 años, Altamirano ingresó al Instituto Literario de Toluca como alumno becado, gracias al apoyo del general Juan Álvarez, quien también le ayudó económicamente. En 1849, Álvarez escribió al gobernador Mariano Riva Palacio solicitando apoyo para Ignacio, quien no tenía recursos para pagar el servicio postal.

En 1850, Altamirano pidió a Álvarez que intercediera por él ante el gobernador para evitar su expulsión del Instituto Literario de Toluca, debido a unos versos obscenos que se le atribuían. A pesar de sus esfuerzos, en agosto de 1850, fue expulsado junto con Juan A. Mateos, aparentemente por motivos políticos y la publicación de un periódico crítico llamado "Los Papachos".

En 1852, Altamirano comenzó a estudiar Derecho en el Colegio Nacional de San Juan de Letrán, gracias a la generosidad del español Luis Rovelo. Durante la Revolución de Ayutla (1852-1854), Altamirano se unió a las fuerzas de Juan Álvarez para combatir la dictadura de Santa Anna, quien había establecido un gobierno autoritario y centralista, apoyado por el clero, el ejército y los terratenientes.

La insurrección guerrillera liderada por Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort, con el apoyo de liberales como Benito Juárez y Melchor Ocampo, se extendió por varios estados del país, obligando a Santa Anna a huir a La Habana. En marzo de 1854, la lucha

continuaba, con Altamirano comprometido en la causa liberal que buscaba establecer un gobierno más democrático y federalista en México. (Núñez, 1951)

Ignacio Manuel Altamirano, destacado intelectual y político mexicano, obtuvo un diploma por su cátedra de inglés en el Colegio de San Juan de Letrán en 1856. En 1858, se matriculó en la academia teórico-práctica de Derecho. Durante la Guerra de Reforma, fue redactor del periódico "Ecos de la Reforma" y sirvió en la primera brigada de la División del Sur. En 1859, se casó con Margarita Pérez Gavilán y adoptó a sus medios hermanos, mejorando sus vidas. Ese mismo año, el gobernador interino de Guerrero, Vicente Jiménez, autorizó a Altamirano a ejercer la abogacía en el estado. En 1861, fue diputado al Congreso General y pronunció un notable discurso contra la amnistía juarista, lo que le ganó reconocimiento y lo llevó a ser diputado en tres ocasiones.

Altamirano también pidió que el general Juan Álvarez fuera declarado benemérito de la patria. En 1861, solicitó al Colegio de Abogados sustentar su examen profesional y en diciembre de ese año, fue nombrado Coronel de Caballería. Durante la intervención francesa, combatió a los invasores y en 1865, pronunció un incendiario discurso contra el Imperio de Maximiliano, lo que le valió una orden de destierro que no obedeció, permaneciendo en Tixtla para organizar la resistencia.

En 1866, obtuvo el grado de Coronel de auxiliares por su participación en la campaña contra los franceses. (Salazar, 1998). En 1867, se pronunció contra la reelección de Juárez y enfrentó dificultades económicas. En 1869, fundó el periódico literario "El Renacimiento", promoviendo el Romanticismo, que buscaba conservar las peculiaridades de cada pueblo y fomentaba una mentalidad de rebeldía y liberalismo. Su obra y pensamiento influyeron en los movimientos nacionalistas del siglo XIX

El texto narra la vida y carrera de un hombre que, a pesar de sus múltiples logros y reconocimientos, enfrenta constantes dificultades económicas. Inicialmente, se menciona su situación precaria, con problemas de salud y asediado por acreedores, lo que le lleva a lamentar la falta de apoyo gubernamental. A pesar de esto, continúa su labor literaria y periodística, publicando la novela *Clemencia* y colaborando con el periódico "El Siglo XIX". Sus obras completas, inspirada en su vida, es recopilada en 24 volúmenes por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Tribunal Superior de Justicia del D.F. Entre sus novelas destacan *Julia*, *La Navidad en las montañas*, *El zarco* y *Atenea*.

En 1870, a pesar de su penuria, ocupa varios cargos importantes: Fiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias y Literatura, y miembro de diversas sociedades científicas y culturales. Sin embargo, se queja de que estos honores no le proporcionan sustento, escribiendo que casi no tiene para comer.

El 8 de marzo de 1870, publica en "El Federalista" un artículo sobre la importancia de dignificar la profesión de maestro, proponiendo que la enseñanza pública debe ser elevada al rango de las profesiones más ilustres mediante la exigencia de conocimientos y la oferta de recompensas y honores. En 1871, es elegido diputado al décimo Congreso General.

En 1880, el presidente Manuel González lo nombra profesor de Literatura y Elocuencia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1881, en un discurso en Puebla, aboga por una educación laica, gratuita y obligatoria, y critica la mala remuneración de los maestros. En 1882, recibe diplomas de reconocimiento de las sociedades geográficas de Argentina y Lisboa. En 1884, presenta un proyecto para la creación de la Escuela Normal de Profesores.

En 1885, asesora al gobernador de Guerrero para homenajear a Nicolás Bravo. En 1886, es nombrado miembro de honor de la Logia masónica Herrera y Cairo.

En 1887, Porfirio Díaz lo nombra profesor de Historia patria y general en la Escuela Normal de Profesores y, posteriormente, Cónsul en Barcelona.

Ignacio Manuel Altamirano, en su discurso en el Congreso de Americanistas en París, se identificó como descendiente de las antiguas razas americanas y posiblemente de un sacerdote azteca de Tixtla. El escultor Miguel Noreña lo usó como modelo para su monumento a Cuauhtémoc, sugiriendo un linaje directo. Historiadores como Arturo Arnaíz y Freg y Vicente Riva Palacio debatieron sobre su ascendencia, coincidiendo en su notable inteligencia y orgullo indígena. En 1890, Altamirano defendió su apoyo a Porfirio Díaz, a quien agradecía favores. En 1892, buscando mejorar su salud, viajó a Italia, donde falleció en San Remo. En su testamento pidió ser cremado y que sus cenizas fueran llevadas a México. En 1893, sus cenizas fueron depositadas con honores en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. (Sierra y Barros, 1993)

Ignacio Manuel Altamirano fue un destacado liberal cuya vida y obra estuvieron marcadas por el pensamiento liberal, que promovía la libertad individual, el progreso social y económico, y la separación de la Iglesia y el Estado. (González, 1986) Altamirano, miembro de la élite liberal, contribuyó a la reconstrucción de México durante la República Restaurada y el Porfiriato, apoyando reformas radicales en todos los ámbitos, incluyendo la educación, la economía y la política. Su prolífica carrera abarcó roles como militar, diputado, abogado, escritor, y diplomático, y su compromiso con el liberalismo y la dictadura porfirista reflejan su visión integral del Estado mexicano.

Expresiones anteriores al discurso altamiramista

Para entender las relaciones del discurso "Contra la amnistía" de Ignacio Manuel Altamirano con trabajos anteriores similares, es útil considerar otros discursos, escritos y posturas de figuras contemporáneas que también abordaron temas de justicia, traición y reconciliación en contextos de conflicto político. Los casos que podemos señalar son los siguientes:

Los Discursos de Benito Juárez, debido a que como líder de los liberales y presidente de México durante y después de la Guerra de Reforma y la intervención francesa, Juárez pronunció numerosos discursos defendiendo los principios de la República y la necesidad de justicia. Su postura firme contra los conservadores y los traidores a la patria resuena con la posición de Altamirano.

Para profundizar en las obras completas de Benito Juárez, especialmente en relación con el discurso "Contra la amnistía" de Ignacio Manuel Altamirano, resulta útil examinar los discursos y escritos de Juárez que tratan temas de justicia, traición y reconciliación en el contexto de la lucha entre liberales y conservadores. Un texto particularmente relevante en este sentido es el "Manifiesto a la Nación de Benito Juárez, al volver a la capital de la República", emitido el 15 de julio de 1867, tras la restauración de la República.

En este manifiesto, Juárez expresa su firme postura sobre la necesidad de justicia y la importancia de no olvidar las traiciones cometidas durante la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Aquí un extracto que consideramos relevante:

Mexicanos: La nación ha reconquistado su independencia y su libertad, y el gobierno legítimo se ha restablecido en la capital de la República. La victoria obtenida por las armas nacionales ha sido completa y decisiva. La intervención extranjera ha sido vencida y el imperio ha desaparecido.

Pero no debemos olvidar que esta victoria ha sido alcanzada a costa de grandes sacrificios y sufrimientos. Muchos de nuestros compatriotas han derramado su sangre en defensa de la patria, y muchos más han sufrido persecuciones y privaciones por mantenerse fieles a la causa de la República.

En este momento solemne, es necesario recordar que la justicia es la base de la paz y la prosperidad de las naciones. No podemos conceder impunidad a aquellos que han traicionado a la patria y han colaborado con el enemigo extranjero. La amnistía no puede ser un refugio para los traidores, sino un acto de justicia para los que han sufrido y luchado por la libertad.

La nación debe ser generosa con los vencidos, pero no puede ser indulgente con los traidores. La justicia exige que se castigue a los culpables y se recompense a los que han sido leales. Solo así podremos asegurar la paz y la estabilidad de la República. (Tamayo, 1974)

Este manifiesto de Benito Juárez resuena con el discurso "Contra la amnistía" de Altamirano, ya que ambos abogan por la justicia y la necesidad de no conceder amnistía a aquellos que traicionaron a la patria. Ambos líderes liberales enfatizan la importancia de recordar y honrar los sacrificios realizados por quienes defendieron la República y lucharon contra la intervención extranjera. Al rechazar la amnistía para los traidores, tanto Juárez como Altamirano subrayan que la verdadera reconciliación y estabilidad del país solo pueden lograrse a través de la justicia y el reconocimiento de los principios fundamentales de la soberanía y la libertad.

Otro destacado liberal Melchor Ocampo fue un ferviente defensor de las reformas liberales y un crítico acérrimo de la intervención extranjera y el conservadurismo. Sus escritos y discursos sobre la necesidad de una reforma profunda y la defensa de la soberanía nacional tienen paralelismos con las ideas expresadas por Altamirano.

Altamirano y Ocampo fueron dos figuras prominentes en la historia de México, ambos comprometidos con la causa liberal y la construcción de un país más justo y moderno. Aunque sus obras y discursos abordan diferentes aspectos de la política y la sociedad mexicana, es posible encontrar similitudes en sus enfoques y preocupaciones.

Uno de los textos más conocidos de Melchor Ocampo es la *Epístola de Melchor Ocampo*, también conocida como *Carta de Ocampo*, que es un documento que se utilizaba en las ceremonias de matrimonio civil durante la Reforma. Aunque este texto no es un discurso político en el sentido estricto, refleja los valores y principios liberales que Ocampo defendía, similares a los que Altamirano promovía en su discurso contra la amnistía.

Un fragmento de la *Epístola de Melchor Ocampo* que puede tener cierta resonancia con los ideales de justicia y progreso que Altamirano defendía en su discurso:

El matrimonio es la única moralidad que existe para perpetuar la especie, y para suplir las imperfecciones del individuo, por medio de la mutua ayuda, de la fusión de los sexos, y de la comunidad de la vida. El matrimonio es la base de la sociedad, y el origen de la familia, que es la célula social. Sin matrimonio no hay sociedad, y sin sociedad no hay civilización. Este fragmento resalta la importancia de la moralidad, la justicia y la civilización, conceptos que también son centrales en el discurso de Altamirano contra la amnistía. Ambos autores comparten una visión de progreso y orden social basada en principios éticos y legales. Recuperado el 17 de julio de 2024, de <https://www.mexicodesconocido.com.mx/epistola-de-melchor-ocampo.html>

Por otro lado, en su discurso contra la amnistía, Ignacio Manuel Altamirano argumenta en contra de perdonar a aquellos que han cometido crímenes contra la nación, enfatizando la

necesidad de justicia y responsabilidad para construir un país más fuerte y justo. Aunque el contexto es diferente, ambos textos reflejan una preocupación por la moralidad y el orden social como fundamentos para el progreso de la nación.

Ignacio Ramírez, (1818-1879) conocido como "El Nigromante", y su discípulo y primer gran biógrafo Ignacio Manuel Altamirano, fueron destacados intelectuales y políticos liberales de la época de la construcción de la nación mexicana. Ambos defendieron la justicia y la libertad, aunque sus enfoques variaban. Ramírez abogó fervientemente por la libertad de pensamiento y expresión, criticando la opresión y la censura como herramientas de tiranía. Su defensa de los derechos individuales y su oposición a cualquier forma de opresión pueden resonar con la crítica de Altamirano a la amnistía, que él veía como una forma de perpetuar la injusticia. Altamirano, por su parte, argumentaba que la amnistía podría perdonar injustamente a criminales, socavando la justicia y la moralidad. Aunque sus escritos abordaban temas diferentes, ambos compartían una preocupación común por la justicia y la integridad moral de la sociedad. (Weinberg, 2009)

Los textos citados compartieron la preocupación por la defensa de la República y la necesidad de no ceder ante aquellos que habían traicionado los principios nacionales. Estos trabajos y discursos reflejan una visión común sobre la importancia de la justicia y la memoria histórica para la construcción de un México soberano y justo, principios que Altamirano defendió fervientemente en su oposición a la amnistía.

Ignacio Manuel Altamirano fue un prolífico escritor, político y pensador decimonónico. Sus obras completas publicadas en 24 volúmenes abarcan una amplia gama de géneros, incluyendo ensayos, novelas, discursos y artículos periodísticos. Su firme postura en contra de la amnistía para los conservadores que participaron en la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano es un tema recurrente en sus escritos.

Incluso podemos referir un texto que podría tener similitud con su discurso contra la amnistía es su obra *El Zarco*, una novela que, aunque es una obra de ficción, refleja sus preocupaciones sobre la justicia y la moralidad en la sociedad mexicana. En *El Zarco*, Altamirano aborda temas como la corrupción, la impunidad y la necesidad de un sistema de justicia que proteja a los inocentes y castigue a los culpables.

Un fragmento refiere: "El pueblo, que había sufrido tanto, que había visto a sus hijos caer en las guerras civiles, que había sido víctima de la rapiña y de la violencia, pedía justicia. No quería venganza, sino justicia". Quería que los culpables pagaran por sus crímenes, que la ley se aplicara con rigor y que la paz se estableciera sobre la base de la justicia.

En su discurso contra la amnistía cuestiona acerca de lo que se entiende por amnistía. Argumenta que es el olvido de los crímenes, es la impunidad de los culpables, es la injusticia para las víctimas. La amnistía es la negación de la justicia, es la consagración de la impunidad, es la burla de la ley.

Ambos textos, aunque uno es una obra de ficción y el otro un discurso político, comparten una preocupación central: la necesidad de justicia y la importancia de no permitir la impunidad. En *El Zarco*, Altamirano utiliza la narrativa para ilustrar las consecuencias de la injusticia y la impunidad, mientras que, en su discurso contra la amnistía, argumenta directamente en contra de olvidar los crímenes del pasado. En ambos casos, Altamirano subraya la importancia de la justicia como fundamento para una sociedad estable y moralmente recta. (Altamirano, 2013)

Objetivos principales

1. Analizar el contexto histórico de La Reforma en México, destacando el papel de Ignacio Manuel Altamirano y su postura contra la amnistía con el propósito de comprender mejor los eventos y las dinámicas políticas de esa época.

Como quedó citado en los antecedentes la Guerra de Reforma, también llamada de Tres Años fue un conflicto militar y político que tuvo lugar entre 1857 y 1861. En este enfrentamiento, los sectores conservadores y liberales del país se disputaron la implementación de las Leyes de Reforma promulgadas por el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez.

El contexto histórico de la Guerra de Reforma se remonta a la intervención norteamericana de 1847, cuando México enfrentó una falta de cohesión nacional y divisiones entre los Estados que conformaban el poder central. Los grupos opositores, principalmente liberales y conservadores, obstaculizaron la paz en el territorio. La Guerra de Reforma comenzó con el Plan de Tacubaya en 1857 y culminó en 1861, cuando el general Jesús González Ortega llegó a la Ciudad de México. La nueva Constitución Política de 1857 eliminó los fueros militares y eclesiásticos, y estableció ideas ilustradas europeas, como la desamortización de los bienes del clero y la igualdad ante la Ley, lo que generó tensiones con los conservadores. (De los Reyes, 1978)

El Congreso Constituyente de 1856-57 que la aprobó, tenía por fines heterogéneos: redactar la Constitución, revisar los actos de Antonio López de Santa Anna, dictador depuesto y aprobar los del presidente salido de la Revolución de Ayutla, Ignacio Comonfort. Ignacio Manuel Altamirano, como diputado en el congreso constituyente, observó la sublevación de los conservadores en Puebla en 1856. Aunque el gobierno de Comonfort reprimió la revuelta, no aplicó las sanciones legales correspondientes, permitiendo que muchos prisioneros huyeran o fueran enviados a Estados Unidos. Estos mismos individuos regresaron para sublevarse nuevamente y, al ser capturados otra vez, fueron simplemente devueltos a Estados Unidos sin castigo (Cosío Villegas, 1973). Esta indulgencia repetida influyó en el pensamiento de Altamirano, quien más tarde se opondría a la amnistía en 1861. Este conflicto marcó el futuro histórico de México en la segunda mitad del siglo XIX.

La Guerra dejó una profunda huella en la sociedad y la economía mexicanas. Produjo una división ideológica porque enfrentó a los liberales (que buscaban un Estado moderno y laico) con los conservadores (defensores del poder de la Iglesia y las antiguas estructuras). Esta división ideológica afectó a las familias, comunidades y relaciones sociales. Ocasionó un costo humano, porque miles de combatientes perdieron la vida durante el conflicto, dejando un doloroso legado en la memoria colectiva. Reformas laicas producto de la victoria liberal, condujo a la promulgación de las Leyes de Reforma, que suprimieron privilegios eclesiásticos y militares. Esto transformó la relación entre la Iglesia y el Estado, impactando la vida cotidiana de los mexicanos.

El impacto en la economía ocasionó que la guerra generara inestabilidad política y militar, dificultando el desarrollo económico del país. Los enfrentamientos destruyeron caminos, puentes y otras infraestructuras, afectando el comercio y la conectividad. El conflicto implicó un enorme gasto para el gobierno, lo que contribuyó a una crisis económica. Esta situación se agravó aún más con la posterior intervención francesa. Es decir, que la Guerra de Reforma marcó un período crucial en la historia de México, con consecuencias profundas en la sociedad y la economía. Durante el conflicto armado Benito Juárez y Miguel Miramón jugaron roles cruciales en lados opuestos de la lucha armada. (Lira y Staples, 2010)

2. Examinar las razones detrás de la oposición de Altamirano a la amnistía, explorando sus argumentos y cómo estos reflejan las tensiones políticas y sociales del periodo.

Esto puede ofrecer una perspectiva crítica sobre las decisiones políticas y sus implicaciones.

Ignacio Manuel Altamirano pronunció su discurso "Contra la amnistía" en 1861, después del triunfo de la Guerra de Reforma. En dicha alocución argumenta en contra de la propuesta de conceder amnistía a los conservadores que habían luchado contra el gobierno liberal. Las principales ideas o razones contenidas en su discurso son:

La exigencia de justicia y responsabilidad al argumentar que conceder amnistía a los conservadores sería una injusticia para aquellos que lucharon y murieron por la causa liberal. Cuestiona que los responsables de la guerra y sus atrocidades deben rendir cuentas por sus acciones.

El discurso enfatiza la importancia de mantener principios morales y éticos en la política. Considera que la amnistía sería una traición a los principios por los cuales los liberales lucharon, y que sería un acto de debilidad moral.

Advierte que conceder amnistía sentaría un peligroso precedente, incentivando futuras rebeliones al mostrar que no hay consecuencias serias para quienes se levantan en armas contra el gobierno legítimo.

Argumenta que el Estado debe demostrar firmeza y autoridad para consolidar su poder y asegurar la estabilidad. La amnistía, según Altamirano, podría debilitar la autoridad del gobierno y socavar su legitimidad.

Subraya la importancia de recordar las lecciones de la historia. Cree que olvidar las atrocidades cometidas por los conservadores sería un error, y que es crucial aprender de los errores del pasado para evitar su repetición.

Aunque Altamirano no está en contra de la reconciliación, argumenta que esta debe basarse en la justicia y la verdad. La amnistía, en su opinión, no sería una verdadera reconciliación, sino una forma de ignorar los crímenes cometidos.

En suma, el discurso de Ignacio Manuel Altamirano "Contra la amnistía" es una defensa apasionada de la justicia, la responsabilidad y la integridad moral en la política, y una advertencia, porque además de ser una defensa de la justicia, la responsabilidad y la integridad moral y política, se basa en varios puntos clave que Altamirano aborda en su discurso. Estas advertencias están dirigidas tanto a sus contemporáneos como a las futuras generaciones, y se centran en las posibles consecuencias negativas de conceder amnistía a los conservadores.

Algunas de las razones por las cuales el discurso puede considerarse una advertencia: Advierte que conceder amnistía podría establecer un precedente peligroso. Si los conservadores, que se levantaron en armas contra el gobierno legítimo, no enfrentan consecuencias por sus acciones, esto podría incentivar futuras rebeliones. La falta de castigo podría ser interpretada como una señal de que es posible desafiar al gobierno sin enfrentar repercusiones serias.

Al conceder amnistía, el gobierno podría ser percibido como débil o incapaz de hacer cumplir la ley. Altamirano advierte que esto podría socavar la autoridad del Estado y su capacidad para gobernar de manera efectiva. Un gobierno que no puede o no quiere castigar a los culpables puede perder el respeto y la obediencia de sus ciudadanos.

Señala que la amnistía podría desmoralizar a aquellos que lucharon y sacrificaron sus vidas por la causa liberal. Si los conservadores son perdonados sin enfrentar consecuencias, los esfuerzos y sacrificios de los liberales podrían parecer en vano, lo que podría desmotivar a los defensores de la causa liberal en el futuro.

La amnistía podría ser vista como una forma de impunidad, lo que podría erosionar la confianza en el sistema de justicia. Altamirano advierte que la justicia debe ser aplicada de manera equitativa y que los crímenes cometidos durante la guerra no deben ser ignorados. La impunidad podría llevar a una sociedad donde las leyes no se respetan y los crímenes quedan sin castigo.

Subraya la importancia de las lecciones del pasado como un elemento crucial para la toma de decisiones políticas y la construcción de un futuro más justo y estable. Aquí algunas de las razones por las cuales Altamirano considera vital aprender de las lecciones del pasado:

Argumenta que recordar y aprender de los errores del pasado es esencial para no repetirlos. La Guerra de Reforma fue un conflicto devastador, y conceder amnistía a los conservadores podría llevar a una repetición de las mismas circunstancias que llevaron al conflicto. Aprender de la historia es una forma de prevenir futuros levantamientos y conflictos.

Enfatiza que es importante hacer justicia a las víctimas y a aquellos que lucharon por la causa liberal. Olvidar las atrocidades cometidas por los conservadores sería una injusticia para quienes sufrieron y murieron en la guerra. La memoria histórica es una forma de honrar su sacrificio y asegurar que sus esfuerzos no fueron en vano.

La historia proporciona lecciones sobre los principios y valores que deben guiar a una sociedad. Altamirano cree que los principios de justicia, responsabilidad y moralidad deben ser mantenidos y defendidos. Aprender del pasado ayuda a consolidar estos valores y a construir una sociedad más ética y justa.

Conocer y entender las lecciones del pasado puede ayudar a fortalecer el Estado y sus instituciones. Altamirano advierte que la amnistía podría debilitar la autoridad del gobierno. Aprender de la historia puede proporcionar una guía sobre cómo construir un Estado más fuerte y legítimo, capaz de mantener el orden y la justicia.

Sugiere que una verdadera reconciliación debe basarse en la verdad y la justicia. La memoria colectiva de los eventos pasados es crucial para una reconciliación genuina. Ignorar o perdonar sin justicia puede llevar a una paz superficial y temporal, mientras que enfrentar y aprender del pasado puede conducir a una paz duradera y auténtica.

Finalmente, podemos reconocer en el discurso que Altamirano subraya la importancia de la responsabilidad cívica al referirse a las obligaciones y deberes que los ciudadanos tienen hacia su sociedad y su gobierno, y considera que aprender de la historia es esencial para cumplir con estas responsabilidades de manera efectiva. Aquí se detallan las razones por las cuales Altamirano destaca la responsabilidad cívica:

Cree que los ciudadanos deben estar conscientes de su historia para participar activamente en la vida política y social de su país. Conocer las lecciones del pasado permite a los ciudadanos entender mejor los desafíos actuales y contribuir de manera informada y responsable a la toma de decisiones y al desarrollo de políticas.

La responsabilidad cívica implica trabajar para prevenir injusticias y abusos de poder. Al recordar y aprender de las injusticias del pasado, los ciudadanos pueden estar más vigilantes

y comprometidos en la defensa de los derechos y la justicia en el presente. Esto ayuda a construir una sociedad más equitativa y justa.

Altamirano insiste que la memoria histórica es una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado y de honrar su sacrificio. La responsabilidad cívica incluye el deber de recordar y reconocer las luchas y sufrimientos de quienes han luchado por la libertad y la justicia, asegurando que sus esfuerzos no sean olvidados ni en vano. (Altamirano, 1861)

3. Estudiar la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, destacando su influencia en la política y la literatura mexicana, con la finalidad de apreciar su legado y su impacto en la historia de México.

Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893) es una figura central en la historia de México, tanto en el ámbito político como en el literario. Su vida y obra ofrecen una ventana invaluable para entender el México del siglo XIX, un periodo marcado por la lucha por la independencia, la reforma liberal y la consolidación de la identidad nacional.

Altamirano nació en Tixtla, Guerrero, en una familia indígena de origen náhuatl. Su ascenso desde estas humildes raíces hasta convertirse en una figura prominente en la política y la literatura mexicana es en sí mismo un testimonio de su determinación y talento. Estudió en el Instituto Literario de Toluca y en el Colegio de San Juan de Letrán, donde se formó en derecho y se involucró en el movimiento liberal. (Negrín, 2006)

Altamirano fue un ferviente defensor de las ideas liberales y un activo participante en la política mexicana. Durante la Guerra de Reforma (1857-1861) y la intervención francesa (1862-1867), luchó al lado de Benito Juárez, defendiendo la soberanía nacional y los principios de la reforma liberal. Su compromiso con la causa liberal se reflejó en su participación en la redacción de leyes y en su desempeño como diputado y magistrado. Altamirano promovió la educación pública y laicista, convencido de que la instrucción era clave para el progreso del país.

En el ámbito literario, es considerado uno de los padres del romanticismo mexicano. Su obra literaria no solo refleja su talento como escritor, sino también su profundo amor por México y su cultura. Entre sus obras más destacadas se encuentran *Clemencia* (1869), *El Zarco* (1901, póstuma) y *Navidad en las montañas* (1871). Estas novelas no solo son importantes por su calidad literaria, sino también por su capacidad para capturar y reflejar la realidad social y política de su tiempo. *Clemencia* es una novela que aborda temas de amor y patriotismo en el contexto de la intervención francesa en México, mientras que *El Zarco* ofrece una crítica social a través de la historia de bandidos y justicia en el estado de Morelos. Por su parte, *Navidad en las montañas* es una obra que exalta los valores humanos y la belleza del paisaje mexicano, mostrando la capacidad de Altamirano para combinar la narrativa con un profundo sentido de identidad nacional. A través de estas y otras obras, Ignacio Manuel Altamirano no solo contribuyó al desarrollo del romanticismo en México, sino que también dejó un legado perdurable en la literatura mexicana, inspirando a futuras generaciones de escritores y lectores. (Martínez, 1991-1994)

4. Explorar cómo las ideas y discursos de Altamirano se reflejan en su obra literaria y cómo estas contribuyen a la identidad cultural de México.

Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893) fue un destacado escritor, periodista, político y educador mexicano, cuya obra literaria y discursos tuvieron un impacto significativo en la formación de la identidad cultural de México.

Contexto histórico y biográfico. Altamirano vivió en una época de grandes cambios en México, incluyendo la Reforma Liberal y la consolidación de la República. Como indígena

nahua, su ascenso a prominencia intelectual y política es en sí mismo un testimonio de los ideales liberales de igualdad y progreso.

Ideas y Discursos. Altamirano fue un ferviente defensor del liberalismo, la educación y la modernización de México. Sus discursos y escritos abogaban por la construcción de una nación unificada, laicismo, y la importancia de la educación como herramienta para el progreso social y económico. (Martínez, 1993)

Reflejo en su Obra Literaria. *Clemencia* (1869): Esta novela es un claro ejemplo de cómo Altamirano utiliza la literatura para explorar temas de amor, honor y patriotismo. La obra también refleja las tensiones sociales y políticas de la época, y promueve los valores liberales de justicia y equidad.

El Zarco (1901, póstuma): En esta novela, Altamirano aborda la vida en el México rural y los problemas de bandidaje y justicia. La obra es una crítica a la corrupción y la falta de ley, y al mismo tiempo, una exaltación de los valores del trabajo y la honestidad.

Navidad en las montañas (1871): Este cuento refleja la visión de Altamirano sobre la importancia de la educación y la moralidad. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo y muestra cómo la llegada de un maestro puede transformar una comunidad. (Chávez, 1985)

Contribución a la identidad cultural de México. Nacionalismo y patriotismo: Altamirano promovió un sentido de identidad nacional basado en la historia y la cultura mexicana. Sus obras a menudo exaltan el paisaje mexicano y las costumbres locales, contribuyendo a un sentido de orgullo nacional y fomentando un profundo amor por la patria. A través de sus escritos, Altamirano no solo celebró la riqueza y diversidad de México, sino que también buscó unificar a sus compatriotas en torno a una identidad compartida. Su enfoque en la educación y la literatura como herramientas para el desarrollo nacional ayudó a consolidar una conciencia colectiva que valoraba tanto el pasado prehispánico como las tradiciones mestizas. En resumen, la obra de Altamirano fue fundamental para la construcción de un sentimiento de pertenencia y cohesión social, elementos esenciales para el fortalecimiento del nacionalismo y patriotismo en México.

5. Valorar cómo las posturas de Altamirano y otros actores de la época influyeron en la configuración de la sociedad mexicana, abordando temas como la justicia, la reconciliación y la construcción de la nación.

La influencia de Ignacio Manuel Altamirano y la de otros actores de su época fueron cruciales en la configuración de la sociedad mexicana. Altamirano fue un ferviente defensor de la justicia social y la igualdad. Como liberal, abogó por las ideas de la Reforma Liberal, que incluían la separación de la Iglesia y el Estado, la promoción de la educación laica y la modernización del país. (Aguilar et al, 1988)

Estas reformas, impulsadas por figuras como Benito Juárez, también incluyeron la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, que buscaba redistribuir las tierras de la Iglesia y las comunidades indígenas para fomentar una economía más dinámica y capitalista, así como la educación pública, viendo en estas medidas una forma de corregir las profundas desigualdades sociales que existían en México y la creación de una identidad nacional. Su obra literaria y su participación en la política reflejan un compromiso con la justicia y la equidad.

Como presidente, Benito Juárez implementó las Leyes de Reforma, que buscaban separar la Iglesia del Estado y redistribuir las tierras, afectando a la estructura de poder tradicional y promoviendo una mayor justicia social. (Vázquez, 1975)

Otro liberal destacado, Melchor Ocampo también abogó por la justicia social y la igualdad, y sus ideas influyeron en la redacción de las Leyes de Reforma. Altamirano, como muchos liberales de su tiempo, vivió en una época de gran conflicto entre liberales y conservadores. Sin embargo, su obra literaria a menudo refleja un deseo de reconciliación y unidad nacional. En sus escritos, promovió la idea de una identidad nacional que incluyera a todos los mexicanos, independientemente de su origen étnico o social.

Aunque su régimen es conocido por la represión y la dictadura, Porfirio Díaz inicialmente llegó al poder con la promesa de pacificar el país y reconciliar a las facciones en conflicto. Su lema "Orden y Progreso" buscaba estabilizar la nación después de décadas de guerra civil. Como sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada también intentó continuar con las políticas de reconciliación y pacificación, aunque con menos éxito. La construcción de la nación es un proceso complejo y multifacético que implica la creación de una identidad nacional compartida, la consolidación de instituciones políticas y sociales, y el desarrollo de una economía sostenible. Este proceso suele involucrar varios elementos clave:

La formación de una identidad nacional es fundamental para la cohesión social. Esto puede incluir la promoción de una lengua común, la celebración de símbolos y eventos históricos, y la educación en valores y tradiciones compartidas. La identidad nacional ayuda a unificar a los ciudadanos y a fomentar un sentido de pertenencia y orgullo. (Rios,2010)

La construcción de la nación también requiere la creación y fortalecimiento de instituciones políticas y sociales que sean inclusivas y representativas. Esto incluye la implementación de un sistema de gobierno que respete la dignidad de las personas (los derechos humanos), la justicia y la igualdad. Las instituciones deben ser capaces de gestionar conflictos, promover la participación ciudadana y garantizar la estabilidad y el orden.

Un aspecto crucial de la construcción de la nación es el desarrollo de una economía que pueda sostener a su población y reducir las desigualdades. Esto implica la creación de empleo, la inversión en infraestructura, la promoción de la innovación y la diversificación de la economía. Un desarrollo económico inclusivo puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la cohesión social.

La educación juega un papel vital en la construcción de la nación al formar ciudadanos informados y comprometidos. Además, la promoción de la cultura y las artes puede enriquecer la vida de los ciudadanos y fortalecer la identidad nacional. La educación y la cultura son herramientas poderosas para transmitir valores, conocimientos y tradiciones que son esenciales para la cohesión social. (Florescano, 2004)

La participación de los ciudadanos en la vida política y social es esencial para la construcción de la nación. Esto puede incluir la participación en elecciones, el voluntariado, la participación en organizaciones comunitarias y el ejercicio de los derechos y deberes cívicos. Una ciudadanía activa y comprometida puede contribuir significativamente al desarrollo y la estabilidad de la nación.

En síntesis, la construcción de la nación es un proceso dinámico que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. A través de la promoción de una identidad nacional compartida y el fomento de valores comunes, se puede fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión social. Es fundamental que las políticas públicas, la educación y los medios de comunicación trabajen de manera conjunta para promover la inclusión, la igualdad y el

respeto a la diversidad. Solo así se podrá construir una nación sólida y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del futuro con unidad y determinación.

6. Exponer el accionar de Altamirano como un ejemplo de integridad y compromiso con sus ideales en contextos de conflicto y cambio.

Ignacio Manuel Altamirano se destaca como una figura de integridad y compromiso en tiempos de conflicto y cambio. Su vida y obra reflejan una profunda convicción en sus principios, siendo un animador cultural y maestro de varias generaciones. Altamirano expresó una conciencia social y artística generosa, abordando temas nacionales con una sensibilidad mexicana, libre de xenofobia y abierta a influencias extranjeras. Su preocupación por una literatura nacional lo llevó a llamar la atención de los escritores mexicanos hacia las letras hispanoamericanas y a juzgar las obras de sus compatriotas con lucidez y generosidad.

Con la reinstalación de Benito Juárez en la presidencia y la exclusión del partido conservador, se concedió una amplia amnistía. Altamirano, como liberal triunfante, convocó desde su semanario "El Renacimiento" a escritores de todos los partidos a contribuir al esplendor de las letras mexicanas. Su llamado fue escuchado por liberales, conservadores, jacobinos e imperialistas, quienes se unieron para enriquecer la literatura nacional.

De origen indígena y humilde, Altamirano se convirtió en una personalidad distinguida de su época, forjándose a sí mismo a través de su esfuerzo revolucionario desde la juventud. Con la paz relativa iniciada en 1867, se dedicó plenamente a una labor de fecundo magisterio, dejando un legado perdurable en la cultura y literatura mexicana. (Martínez, 1946)

Altamirano, conocido por su firmeza y coherencia, nunca se desvió de sus creencias, incluso cuando enfrentó adversidades. Su capacidad para mantenerse fiel a sus ideales, a pesar de las presiones externas, es un testimonio de su carácter inquebrantable. En un mundo donde las circunstancias pueden cambiar rápidamente y las tentaciones de comprometer nuestros valores son constantes, Altamirano nos muestra que es posible mantenerse firme y actuar con integridad.

Su compromiso no se limitó a palabras; se tradujo en acciones concretas que impactaron positivamente a su entorno. Altamirano entendió que los ideales no son meras abstracciones, sino guías para la acción. En un mundo en constante transformación, la integridad y el compromiso con los ideales son más necesarios que nunca. Altamirano nos enseña que, aunque el camino de la coherencia puede ser difícil, es el único que conduce a una vida plena y significativa. Su participación como soldado de la República y su participación en el Sitio de Querétaro le valieron el nombramiento de coronel.

Altamirano es un ejemplo destacado de integridad y compromiso con sus ideales, tanto en su vida personal como en su obra literaria. A través de sus novelas como *Clemencia* y *El Zarco*, Altamirano no solo narró historias, sino que también plasmó sus principios y valores, reflejando su visión de un México más justo y equitativo. Su vida y obra se desarrollaron en un contexto de grandes cambios y conflictos. (Altamirano, 1981)

Ignacio Manuel Altamirano no solo fue un escritor prolífico, sino también un hombre de principios cuya vida y obra continúan siendo un faro de integridad y compromiso en la historia de México. Su vida es un ejemplo de congruencia, austeridad inmodestia, de honradez a toda prueba.

En síntesis, Ignacio Manuel Altamirano es un ejemplo destacado de integridad y compromiso con sus ideales, tanto en su vida personal como en su obra literaria. A través de sus novelas como *Clemencia* y *El Zarco*, Altamirano no solo narró historias, sino que también plasmó sus principios y valores, reflejando su visión de un México más justo y equitativo. (Sosa, 2011) Su vida y obra se desarrollaron en un contexto de grandes cambios y conflictos, lo que resalta aún más su firmeza y dedicación a sus ideales, porque no solo fue un escritor prolífico, sino también un hombre de principios cuya vida y obra continúan siendo un faro de integridad y compromiso en la historia de México. (Sierra y Barros, 1993)

El propósito del trabajo

El presente artículo tiene los siguientes propósitos:

Propósito Académico para contribuir al conocimiento histórico. Aportar una nueva perspectiva o información detallada sobre un aspecto específico de la historia de México, enriqueciendo el campo de estudio de la Reforma y la figura de Ignacio Manuel Altamirano, en consecuencia, presentar un análisis crítico del discurso de Altamirano, evaluando sus argumentos y su impacto en el contexto histórico, político y social de la época.

Propósito educativo a través de la divulgación Histórica, esto es hacer accesible la información sobre Ignacio Manuel Altamirano y su postura contra la amnistía a un público lector más diverso interesado en la historia de México, que puede utilizarse como material didáctico, porque provee de un recurso útil para estudiosos de la Reforma en México, la figura de Altamirano o la política de amnistía.

Propósito político y social que coadyuve a la reflexión sobre la justicia y la reconciliación, es decir, Invitar a la reflexión sobre temas contemporáneos de justicia, reconciliación y amnistía, utilizando el caso histórico de Altamirano como punto de partida, alimentando el debate sobre cómo se manejan las políticas de amnistía y justicia en contextos de conflicto político, tanto en el pasado como en el presente.

Propósito cultural y literario para destacar la importancia de Ignacio Manuel Altamirano no solo como político, sino también como intelectual y literato, y cómo sus ideas y discursos reflejan su pensamiento y valores, estableciendo una conexión con la Literatura que explore cómo las ideas políticas de Altamirano se reflejan en su obra literaria y viceversa, proporcionando una visión más completa de su legado.

Desarrollo Profesional, como historiador y académico, redactar un artículo sobre Altamirano y su discurso contra la amnistía en la época de La Reforma en México, conlleva propósitos personales, tales como:

Interés académico o intelectual, por la historia de México, en particular en la época de La Reforma y en figuras clave como Ignacio Manuel Altamirano. Redactar el presente artículo tiene el propósito de profundizar en su conocimiento y comprensión de este período histórico. Desarrollo de habilidades de investigación y escritura, buscando mejorar nuestras habilidades de investigación, análisis crítico y redacción. Este tema específico ofrece una oportunidad para practicar y perfeccionar estas habilidades.

Contribución a la Memoria Histórica con la difusión de la vida y obra del polígrafo tixtlense, es una motivación personal para contribuir a la preservación y difusión de la memoria histórica de un guerrerense connotado, destacando aspectos menos conocidos o discutidos de la historia nacional en la que participó.

Materiales y métodos

Para realizar un estudio lo más detallado posible del "Discurso contra la amnistía" de Ignacio Manuel Altamirano, es necesario describir los materiales y métodos utilizados.

Los materiales utilizados en la redacción de este artículo no son fuentes primarias, porque ya están publicadas, es decir, el texto completo del "Discurso contra la amnistía" de Ignacio Manuel Altamirano consultado en sus obras completas, (Altamirano, 2013). Este discurso lo pronunció en su intervención en la cámara de diputados al debatirse el dictamen sobre un proyecto de Ley de Amnistía en la sesión del 10 de julio de 1861. El proyecto de amnistía formulado por el diputado José E. Prats fue dado a conocer en la sesión del 14 de mayo y el dictamen de la comisión de Gobernación, reformado el proyecto, en la del 1 de junio. El documento se tomó de la *Historia del Segundo Congreso Constitucional de la República Mexicana*, tomo I, 1874, páginas 37 y 92, respectivamente. Asimismo, en la sesión del 11 de Julio Altamirano al regresar a tribuna agregó un párrafo más a su discurso para reiterar su exigencia para castigar a los asesinos de Ocampo, Degollado y otros dirigentes liberales, asegurando que si él llegase aprobar la "Ley de Amnistía" pediría que lo arrojaran del salón de sesiones, afirmando estar seguro de que don Juan Álvarez lo esperaría del otro lado del (río) Mezcala para ahorcarlo. Este agregado fue tomado de la edición de (Yáñez, 1949). Debemos aclarar que la edición del volumen dedicado a los discursos de Altamirano, el mismo se encargó de organizarlos para su publicación.

Las demás fuentes secundarias son diversas y la mayoría ya se han comentado en los párrafos precedentes como son sus novelas, ensayos y artículos periodísticos. También, para referirnos al contexto histórico recurrimos a textos y documentos históricos que describan el contexto político y social de México durante la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano, igualmente, libros y artículos académicos sobre la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, así como estudios sobre la época en la que vivió.

Por lo que se refiere a los métodos recurrimos al análisis textual con la revisión histórica, consistente en la investigación del contexto histórico en el que se pronunció el discurso, incluyendo los eventos políticos, económicos, educativos, sociales y militares nacionales relevantes, con la finalidad de explicar las motivaciones y el impacto del discurso. Así como estudiar la biografía del autor para comprender mejor sus perspectivas y motivaciones. Igualmente, recurrir al análisis textual con la realización de una lectura detallada del discurso para identificar los principales argumentos, temas y retóricas utilizadas por Altamirano.

Este enfoque no solo ilumina el contenido y la estructura del discurso, sino que también revela las preocupaciones más amplias de Altamirano sobre la justicia y la impunidad en la sociedad mexicana de su tiempo. Al final, este análisis contribuirá a una apreciación más profunda de la relevancia histórica y literaria del discurso, así como de su impacto en el pensamiento político y social de México.

Instrumentos

Para realizar un análisis lo más completo posible del "Discurso contra la amnistía" de Altamirano, fue esencial utilizar algunos instrumentos que permitan abordar el texto desde múltiples perspectivas.

Instrumentos para el análisis contextual

Fuentes Históricas como Archivos y Documentos Históricos: Se Accedió a archivos y documentos históricos de segunda mano que proporcionaron contexto sobre la intervención francesa en México, el Segundo Imperio Mexicano y la situación política y social de la época, tales como las obras completas de Benito Juárez compiladas por Jorge L. Tamayo en 15 Vols.

Libros y Artículos Académicos: Consultamos estudios históricos y biografías de Ignacio Manuel Altamirano para entender mejor el contexto en el que se pronunció el discurso. Revisamos los volúmenes necesarios de las obras completas de Altamirano, como discursos y brindis, novelas, ensayos y artículos periodísticos, para identificar temas recurrentes y comprender su perspectiva general, citando sólo los indispensables.

Procedimientos.

Para analizar el discurso contra la amnistía de Altamirano, seguimos una serie de procedimientos que buscaron desentrañar las intenciones, estrategias y contextos que subyacen en su discurso.

La investigación Histórica para comprender el contexto histórico en el que Altamirano pronunció su discurso, centrada en la investigación de los eventos políticos, sociales y económicos de la época, así como acercarnos a la biografía del autor, para conocer la vida y obra de Altamirano que nos permitieron conocer sus motivaciones y perspectivas.

Recopilación del Texto del discurso no fue consultado en la Fuente Primaria como fue deseable porque es un documento de muy difícil acceso, la ventaja es que se encuentra publicado en el Vol. 1 “Discursos y brindis” de sus obras completas, por lo que es una versión confiable y completa del discurso. Las demás Fuentes Secundarias se encuentran citadas en el cuerpo de este artículo, sin embargo, es importante mencionar que se consultaron las obras completas de Benito Juárez que Jorge L. Tamayo publicó en 15 volúmenes.

Análisis Ideológico. El discurso de Ignacio Manuel Altamirano contra la amnistía se enmarca en un contexto histórico y político complejo, caracterizado por las tensiones y conflictos que marcaron la segunda mitad del siglo XIX en México. A través de un análisis detallado de su discurso, observamos que Altamirano adopta una postura firme y crítica respecto a la amnistía, fundamentada en una serie de argumentos que reflejan tanto su ideología liberal como su preocupación por la estabilidad y el futuro del país.

En el nivel léxico-semántico, Altamirano utiliza un vocabulario cargado de términos que evocan justicia, responsabilidad y patriotismo, lo que subraya su rechazo a la amnistía como una medida que podría socavar estos valores. En el nivel sintáctico, la estructura de sus oraciones, a menudo complejas y bien articuladas, refuerza la seriedad y profundidad de sus argumentos, mientras que, en el nivel pragmático, el uso de figuras retóricas como la metáfora y la ironía añade una capa de persuasión emocional a su discurso.

Desde una perspectiva retórica, Altamirano emplea una combinación de estrategias persuasivas que apelan tanto a la lógica como a la emoción y su propia credibilidad. Su discurso está cuidadosamente estructurado, comenzando con una introducción que contextualiza su posición, seguido de un desarrollo donde expone sus argumentos de manera clara y contundente, y concluye con una llamada a la acción que busca movilizar a su audiencia.

En términos ideológicos, Altamirano se posiciona claramente en contra de la amnistía, argumentando que esta medida podría ser percibida como una señal de debilidad y falta de justicia, lo que podría tener consecuencias negativas para la cohesión social y la legitimidad del gobierno. Su postura refleja una visión de la política como un ámbito donde la firmeza y la coherencia son esenciales para mantener el orden y la estabilidad.

En su análisis, Altamirano subraya que la amnistía podría socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, al dar la impresión de que los delitos pueden ser perdonados sin consecuencias. Esto, según él, podría fomentar un clima de impunidad y desincentivar el respeto a la ley. Además, sostiene que la amnistía podría ser vista como una

traición a las víctimas, quienes podrían sentir que sus sufrimientos y pérdidas no han sido adecuadamente reconocidos ni compensados.

Altamirano también advierte que la amnistía podría tener efectos adversos en la moral de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes podrían percibir que sus esfuerzos y sacrificios son en vano si los delincuentes son liberados sin cumplir sus penas. En su opinión, la justicia debe ser aplicada de manera rigurosa y sin excepciones para garantizar la paz social y la confianza en el sistema judicial.

En resumen, Altamirano defiende una postura de firmeza y coherencia en la aplicación de la justicia, argumentando que solo a través de una política clara y decidida se puede asegurar la estabilidad y la cohesión social. Para él, la amnistía no solo es una medida contraproducente, sino que también pone en riesgo los principios fundamentales sobre los que se sustenta el Estado de derecho.

El discurso

“1861 Contra la amnistía. Ignacio Manuel Altamirano.

Julio 10 de 1861

EL PRESIDENTE. -El C. diputado Altamirano tiene la palabra en contra. El diputado Altamirano: Con toda la conciencia de un hombre puro, con todo el corazón de un liberal, con la energía justiciera del representante de una nación ultrajada, levanto aquí mi voz para pedir a la cámara que repruebe el dictamen en que se propone el decreto de amnistía para el partido reaccionario.

Y pido así, porque yo juzgo que este decreto sería hoy demasiado inoportuno y altamente impolítico. Comenzaré diciendo que respeto como nadie las virtudes de los señores diputados que han suscrito el dictamen, que reconozco en ellos un excelente corazón lleno de sensibilidad y de clemencia; pero entiendo que ellos se han equivocado al creer que debía la nación perdonar a sus enemigos con la misma facilidad con que estos señores por su carácter generoso perdonan a los suyos. Es decir, han confundido a su propio individuo con la nación entera, y en eso está el error, en mi concepto.

Cumplido este deber que me imponía mi franqueza, voy a abordar luego la cuestión.

He dicho que el decreto sería inoportuno e impolítico. He aquí mis razones:

Sería inoportuno porque la clemencia, como todas las virtudes, tiene su hora. Fuera de ella no produce ningún buen resultado o, hablando con toda verdad, produce el contrario del que se deseaba.

La amnistía, señor, es el complemento de la victoria, pero debe seguir inmediatamente a ésta. La historia de todas las naciones nos lo dice, y está en la naturaleza de las mismas cosas.

Un vencedor que acaba de derrotar a sus enemigos, que aún conserva en sus manos la espada sangrienta de la batalla, a quien se supone sañudo aun y sediento de venganza, y a quien se ve repentinamente deponer la expresión terrible del semblante, arrojar esa espada amenazadora y abrir los brazos para estrechar contra su seno a sus enemigos humillados y trémulos de espanto, a este hombre, digo, se le admira y se le ama.

La grandeza de alma seduce porque el corazón humano admira por instinto todo lo que es grande y sublime. Cayo Cesar se conquistó más simpatías con su generosidad en Roma que con su espada en Francia, y los romanos, ebrios de entusiasmo y de gratitud, dedicaron en su honor el Templo de la Clemencia.

Enrique IV, el hugonote, se hizo amar de sus antiguos enemigos con su perdón general.

Pero Cesar y Enrique IV fueron oportunos.

Porque, en efecto, señor, la amnistía es el olvido total de lo pasado, es un perdón absoluto: la amnistía debe concederse como un don de la misericordia, como una concesión que hace la fuerza a la debilidad; es la cólera que absuelve al arrepentimiento. Pero nosotros ¿nos hallamos en ocasión de perdonar? He aquí la cuestión. Y puede responderse con igual exactitud: "Ya no es tiempo o todavía no es tiempo".

Si después del triunfo de Calpulalpan el gobierno hubiese soltado una palabra de amnistía; si hubiese abierto los brazos a los enemigos de la paz pública, esto habría sido inmoral, pero quizás habría tenido éxito, porque tengo por cierto que al gobierno liberal le quedaban entonces dos caminos que tomar: el de la amnistía absoluta, franca, o el terrorismo, es decir, la energía justiciera.

El gobierno no tomó ninguno de estos dos senderos, sino que, vacilante en sus pasos, incierto en sus determinaciones, rutinero en sus medidas, fue generoso a medias y justiciero a medias, resultando de aquí que descontentó a todos y se hizo censurar por tirios y troyanos.

Y no se diga que calumnió: la nación lo sabe; México lo ha visto; cuando se esperaba justicia seca y dura, el gobierno desterró a los obispos en vez de ahorcarlos, como lo merecían esos apóstoles de iniquidad; echó a unos empleados y a otros no, de los que habían servido a la reacción; perdonó a Díaz, cuyo cráneo debía estar ya blanco en la picota; fusiló a Trejo, porque aunque era culpable pertenecía a la canalla y perdonó al asesino Casanova porque era decente y tuvo quien se empeñase por él; absolvió a Chacón; consintió a Caamaño, fue el juguete de Montaña, iba a emplear a Ismael Piña y, en fin, él tiene la culpa de que muchos de esos bandidos se hayan ido con Márquez, y ha mostrado suficientemente que no tiene ni el don de la oportunidad ni el valor de la justicia.

El resultado ya lo estáis viendo, legisladores; nada os diré acerca de él.

Pues bien, lo que no se hizo después de Calpulalpan es ya imposible ahora.

El gobierno con sus desaciertos hizo que la revolución no terminase entonces definitivamente; hizo que se perdiese más en seis meses de lo que se perdió en tres años, porque la nave constitucional que tan serena ha caminado en tiempo de tormentas está próxima a zozobrar al tocar el puerto; sí, señor: hoy, pese a los optimistas, nos hallamos en plena revolución; hemos sufrido serios descabros; la reacción es imponente; no vencerá, pero se bate con una fiereza terrible; la gran victoria no está muy cercana, los reaccionarios que no están en campana suministran toda clase de recursos a los que están; esas infelices que gimen en las escondites, como dice el señor Montes, conspiran desde allí de mil maneras; las esperanzas de esta facción maldita renacen; las partidas de Márquez acaban de visitar las calles de la capital y ... ¿es ahora cuando vamos a ofrecer la amnistía?

¡Hermosa ocasión por cierto!

La amnistía ahora no sería la palabra de perdón, no sería la caricia de la fuerza vencedora a la debilidad vencida; sería... una capitulación vergonzosa, un paracaídas, una cobardía miserable.

No; la representación Nacional no abdicará de ese modo su dignidad, no irá de rodillas a poner su ley en manos de los bandidos, no rendirá esos parias al Moloch del clero.

Si tal hiciese, maldeciría yo la hora en que el pueblo me ha nombrado su representante.

Reflexionad, legisladores: si hoy decretásemos la amnistía, el partido reaccionario diría y con razón: "Nos tienen miedo y nos halagan". "El Congreso fija la vista con terror en el sombrío Monte de las Cruces y en el cadalso de Ocampo y teme por sí mismo." Y no, ¡vive Dios! El Congreso no teme, porque el Congreso es la nación, y la nación que ha luchado por tanto tiempo contra las grandes huestes de estos forajidos no vendría ahora a temblar delante de uno solo.

Ya veis pues que la ocasión no es propia, y por lo mismo el decreto sería inoportuno.

He dicho que sería además impolítico, porque es impolítico todo aquello que no conduce a la felicidad pública, todo aquello que no tiende al buen gobierno de los pueblos. '

Hasta aquí, señor, se ha creído en México que la política consiste en la vergonzosa contemporización con todas las traiciones, con todos los crímenes; hasta aquí ha sido la divisa de la mayor parte de nuestros gobiernos, el hoy por ti y mañana por mí. Pues bien, señor, eso es infame; esa será una política, pero una política engañosa e indigna.

Nosotros pertenecemos al partido liberal, que es el partido de la nación, y no debemos aquí imitar al viejo dios marino, tomando diferentes formas y disfraces; aquí debemos tomar nuestro color propio y seguir rectos nuestro programa. Basta de Proteos políticos influenciando en la opinión.

O somos liberales o somos liberticidas: o somos legisladores o somos rebeldes: o jueces o defensores.

La nación no nos ha enviado a predicar la fusión con los criminales, sino a castigarlos.

Lo contrario sería hundirla en un abismo de desdichas y de horrores. Perdonar al partido conservador en México jamás ha producido buenos resultados: sería impolítico, pues, perdonarlo más. La clemencia en teoría es bellísima, lo confieso; pero en la práctica nos ha sido siempre fatal. Nos bastará echar una ojeada retrospectiva a nuestros últimos años. Os referiré hechos individuales, y los referiré porque los hechos personales caracterizan al individuo colectivo; porque ellos son el resultado del programa de una facción.

Después de la revolución de Ayutla, el ilustre general Álvarez determinó perdonar a todos los santannistas, que, no pudiendo vencerlo, llevaron el incendio y el asesinato a los pobres pueblos del Sur. Jamás había sido llevada la clemencia a un grado tal de abnegación. Estando en Cuernavaca llamó a don Severo del Castillo, y este caballero de la edad media, este tipo de delicadeza militar acudió al llamamiento al cabo de mil instancias y órdenes. El general Álvarez le recordó el hecho infame de haber incendiado su modesta finca rural. Castillo se disculpó temblando; entonces el general le dijo: que en pago de aquella acción le confiaba el mando de su antiguo batallón de Zapadores. Castillo, conmovido o fingiendo conmovirse por esta hermosa acción, iba a postrarse a los pies del anciano caudillo cuando éste lo contuvo, diciéndole que no le agradaban esos actos, que degradaban al hombre y envilecían al soldado.

Castillo, agradecido, juró eterna fidelidad al gobierno de Ayutla; y ¿qué sucedió? Ya lo sabéis: a pocos días, con la brigada que le había confiado Comonfort, se pronunció contra el gobierno.

Y ¿Osollo, perdonado y mimado vergonzosamente por Comonfort? Y ¿Miramón perdonado también? y Gutiérrez y tantos otros cuya lista es larguísima, ¿qué han hecho? Creer la clemencia debilidad y morder la mano que se les alargaba. He citado hace poco a Chacón, a Caamaño, a Montañón y a otros que están con Márquez, y debo añadir todavía: ¿qué hicieron los prisioneros que González Ortega salvó en Silao? ¿No los volvió acaso a encontrar en Calpulalpan? Señor: al partido reaccionario lo caracteriza la ingratitud, y ser generoso con ingratos es sembrar sobre rocas, aquí y en todos los pueblos.

Dije que Cesar y Enrique IV habían sido oportunos, y a pesar de esto la ingratitud, no el amor patrio, arma los brazos de Bruto y Casio contra su bienhechor, que los había perdonado y agraciado con la pretura; y el fanatismo puso el puñal en manos de Ravailac. Pues bien, aquí nos encontramos precisamente con la ingratitud y el fanatismo.

¿Y nosotros vamos aun sin escarmentar, a ofrecer a los enemigos de la nación oportunidad de hacernos mal?

Sobre todo, señor, ¿se trata de perdonar delitos leves? No: se trata de perdonar un crimen, el más grande de todos, el de lesa nación.

La República mexicana se había constituido; ella había elegido popular y espontáneamente su gobierno: Pues bien, estos hombres han atentado contra ese gobierno y contra esa ley, y han atentado llenando de nación entera. No hay un lugar en la República que no esté señalado con la huella salvaje de esa facción cometido. ¿Se necesitará recordar los asesinatos de Tacubaya, de Cocula y de la Esperanza; ¿se necesita de Larios, de Ocampo, de Degollado y de Valle? ¿será preciso que veáis las propiedades destruidas: pereciendo de miseria, la bancarota en el erario y nuestro suelo todo manchado aun con la sangre de n

Y mirad que en todo esto no sólo tiene culpa el jefe que manda, sino también el subalterno que obedece, porque todos son ruedas y partes de esa máquina horrible de destrucción.

¿Y vamos a perdonar a esos hombres? ¿Es que no advertimos la indignación nacional?

¿Es que no conocemos lo que es justicia?

No: seamos una vez dignos, seamos una vez justicieros. Ya basta de transacciones y de generosidad estéril. ¡Justicia y no clemencia!

Vergüenza da, señor: se está absolviendo en nuestra presencia a muchos criminales y no alzamos la voz; aún viven Isidro Díaz, Casanova y muchos de esos acusados; su causa lleva trazas de no acabarse nunca; la justicia nacional reclama su castigo; el verdugo debía haber dado cuenta de ellos hace tiempo, y es de creerse que, lejos de sufrir la pena merecida, dentro de poco vayan a dar un paseo por París, si es que no los encontráis un día por las calles.

Esto repugna: por fin, ¿la majestad nacional ha de seguir siendo el rey de burlas de todos los bribones?

¿No hay aquí respeto a la virtud y odio al crimen? ¿Se castiga al asesino de un hombre, al ladrón de un caballo, y no hay pena para el que incendia pueblos enteros, para el que roba los caudales públicos, para el que vierte a torrentes la sangre mexicana?

En vez de leyes orgánicas, en vez de castigos pronto, en vez de alzar la guillotina para los traidores, se nos pone delante una tímida ley de amnistía. ¿Y esto en momentos de ver los cadáveres de nuestros hombres ilustres con los cráneos deshechos, con la horrible equimosis que produjo la cuerda con que los colgaron?

¡Oh manes de nuestros amigos sacrificados... pedid venganza a Dios...! ¡Nosotros pensamos perdonar a vuestros verdugos y a los amigos de vuestros verdugos!

Yo bien sé que disgusto a ciertas gentes expresándome así, con esta energía franca y ardorosa; yo sé que no son estos los sentimientos de esos políticos de biombo que estuvieron impasibles durante la lucha, sin apiadarse de la aflicción de la patria y complaciéndose en los horrores que pasaron fuera de la capital. Pero yo no fulero transacciones; yo soy hijo de las montañas del Sur y desciendo de aquellos hombres de hierro que han preferido siempre comer raíces y vivir entre las fieras a inclinarse ante los tiranos y a dar un abrazo a los traidores.

Sí; yo pertenezco a esa falange de partidarios que pueden llamarse "los Bayardos del liberalismo", sin miedo y sin tacha.

Desde que salí de las costas para venir a este puesto me he resignado estoicamente a perder la cabeza, y mientras yo no la tenga muy segura sobre mis hombros, no he de otorgar un solo perdón a los verdugos de mis hermanos. Yo no he venido a hacer compromisos con ningún reaccionario, ni a enervarme con la mollicie de la capital, y entiendo que mientras todos los diputados que se sientan en estos bancos no se decidan a jugar la vida en defensa de la majestad nacional, nada bueno hemos de hacer.

Pero yo creo que el Congreso sabrá mostrar a la nación que se halla a la altura de sus deseos y que comprende su misión santa. Yo creo que el legislativo dirá con frecuencia al ejecutivo, en presencia de cada malvado, lo que Mario a Cinna en presencia de cada enemigo: "Es preciso que muera".

Nosotros debemos tener un principio en lugar de corazón. Yo tengo muchos conocidos reaccionarios; con algunos he cultivado en otro tiempo relaciones amistosas, pero protesto que el día en que cayeran en mis manos les haría cortar la cabeza, porque antes que la amistad está la patria; antes que el sentimiento está la idea; antes que la compasión está la justicia.

¿Y qué!... ¿El señor Ocampo, un solo hombre, tendría la grandeza de alma necesaria para decir: "Yo me quiebro, pero no me doblo"; y el Congreso, es decir, la nación entera, iría a decir ahora: "¡Yo sí me quiebro y me doblo y me arrastro?"

Es un insulto a la Representación Nacional suponerlo.

Yo os ruego, legisladores, que pongáis la mano en vuestro corazón y que me digáis: ¿podrá haber amistad alguna entre el partido liberal y el reaccionario? ¿Se unirán los hombres del siglo XV con los del siglo XIX? ¿Los hombres y las fieras?

No: ellos o nosotros; no hay medio.

Si pensáis que ese partido está débil, os equivocáis; carece de fuerza moral, es cierto; pero tiene la física. Se han quitado al clero las riquezas, pero no pueden quitársele sus esperanzas; y, sobre todo, esos bandidos que capitanea Márquez, acabando de rumiar el último pan del clero, se lanzan ya sobre la propiedad de los ciudadanos, y ved qué porvenir se espera a México todavía por algunos años si la mano terrible de un gobierno enérgico y poderoso no viene a salvar la situación.

No: reprobad ese dictamen; perdonar sería hacerse cómplice. Jesucristo perdonaba en su cadalso a sus verdugos, pero se trataba de ofensas personales y no de las de una nación infeliz... No imitéis a ese mártir generoso por qué no estáis en su caso y perderíais con vuestro evangelismo exagerado a la República. Levantaos justos, severos, terribles, y decid a los rebeldes lo que Dios, por boca del profeta: ¡Empleasteis la espada... y la espada caerá sobre vosotros!

Me propongo neutralizar la impresión que puede haber producido el discurso patético del señor mateos, y protesto haberme despojado del corazón al venir al congreso, ya hasta haber olvidado que el día de la matanza de Tacubaya tuve en mis brazos el cadáver de la interesada ante víctima en cuyo nombre se han hecho oír los más generosos acentos que pueda inspirar una magnanimidad.

La cuestión es solamente si se ha de hacer o no justicia; si catilina no está a las puertas de la ciudad, ha habido por lo menos 1 día muy reciente en que algunos diputados tomaron sus sombreros para dejar el salón lleno de terror; los enemigos de la libertad conservan esperanzas y, agotado el tesoro de la iglesia, están viviendo sobre las propiedades particulares; y eso es lo que el congreso va a canonizar. La historia de México es una serie de amnistías, y lo que ha perdido el país es la declaración de que todos somos hermanos.

Sesión del 11 de Julio

se nos culpa de haber pronunciado las palabras del horrorismo y guillotina. No disputaremos por palabras. El instrumento es indiferente, con tal que sirva para exterminar a los reaccionarios. ¿Cómo no ha de ser cobardía lo que se está haciendo con Díaz y Casanova? ¡Dios los libre de que cayeran en mis manos! Soy un hombre completamente inmaculado; pero concibo que no habrá paz sino acabando con los revoltosos. Este es el desiderátum de la nación. Los argumentos históricos que se hacen prueban que debe erigirse una estatua a Trasíbulo; pero no se oponen a que se ahorque a Payno. Un miembro de esta cámara ha pedido a nombre de una madre heroína perdonar a los asesinos de su hermano; pero nosotros, a nombre de una madre más grande, que es la patria, debemos castigar a esos asesinos. La amnistía es el arco triunfal de Comonfort. Si algún día voto por ella, quiero que se me arroje de este salón, y estoy seguro de que don Juan Álvarez me esperará del otro lado del Mezcala para ahorcarme.”¹

¹tomado de la edición de Agustín Yáñez, 1949, pp. 28 y 29.

²Altamirano, Ignacio Manuel. *Discursos*, París, Biblioteca de la Europa y la América, 1892, pp. 25-40. (Altamirano, 2011: 97-106)

Recopilación

Para realizar un estudio del discurso contra la amnistía de Altamirano, es fundamental llevar a cabo una recopilación de diversos elementos que permitan una comprensión amplia y contextualizada del texto.

Como antes se apuntó, accedimos a una copia fiel y completa del discurso de Ignacio Manuel Altamirano. Investigamos el contexto histórico en el que se pronunció el discurso. Identificamos los eventos específicos que llevaron a la creación del discurso, como conflictos, debates legislativos o movimientos sociales. Recopilamos información sobre la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano, incluyendo su formación, carrera política y literaria, y su posición en el contexto histórico. Analizamos su ideología y sus motivaciones personales y políticas. Determinamos que los destinatarios del discurso fueron los integrantes de la cámara de diputados para incentivarlos a que no aprobaran la Ley de Amnistía en discusión. Asimismo, en segunda instancia el público inmediato quienes escucharon el discurso en vivo, así como el público más amplio, lectores de publicaciones posteriores. A continuación, presentamos la crónica de la sesión de la cámara de diputados protagonizada por Altamirano, publicada por la Universidad de Toronto:

“Ese era Altamirano, un literato, un exaltado; el proyecto de amnistía lo reveló orador y tribuno en la alta acepción de la palabra. ¡Qué espectáculo aquél para un muchacho de trece años llegado de provincia el día anterior, sintiendo ya las ideas nuevas, sin comprenderlas; respirando a todo pulmón aquella atmósfera enrojecida de moléculas de fuego, ¡como la que sucede a las grandes erupciones que modifican la costra del globo! ¡Qué espectáculo! Habían resonado palabras de perdón; se había bosquejado la belleza del sacrificio de los justos rencores hecho en aras de la Patria; se había recitado casi el mea culpa de los días de formidable violencia en que se pusieron a precio las cabezas de los homicidas públicos, de los cainitas (verdad es que la amnistía los exceptuaba). Y en este ambiente de sensibilidad y lágrimas se irguió la figurita del suriano; creció luego y dominó la Asamblea, que sintió al gigante en la fuerza sobrehumana de los golpes. Una figurita, sí; el cuerpo pequeño, el color rojo cobrizo de los aztecas de las antiguas colonias militares de Ilhuicamina, la nariz ancha y palpitante entre los pómulos enérgicos y sobre la boca amplísima y abultada que dejaba entrever sin cesar el relámpago nacarado de los inmaculados dientes; los ojos oscuros y hundidos y fulminantes o irónicos, dulces a veces, con aterciopelamientos de hondas piedades o de reclamos voluptuosos; la cabeza echada atrás para dejar ver bien la frente pequeña, pero preñada de imaginación y de verbo; la melena lacia, larga, inverosímilmente negra y lustrosa, en que se perdía entera su mano pequeña y elegante de mujer nerviosa: eso fue lo que vio todo el mundo: la Cámara llena de diputados y ministros, las galerías henchidas de ávido público. Y oyó un discurso cuyo resorte de acero era un argumento irrefutable: al otro día de la victoria se habría comprendido la amnistía; pero en plena lucha, cuando la reacción armada ha hecho problemática y dudosa la potencia del Gobierno para imponerse y domeñarla, es un acto de miedo y es un acto impolítico por contraproducente; no se desarma, se arma a la reacción con una ley semejante en estos momentos. Pero no es justa; porque es necesario castigar inflexiblemente a los culpables, a los grandes y a los menos grandes; á Márquez lo mismo que a Casanova y a Comonfort y á Payno. Y con apostrofes quemantes como marcas de hierro, y con figuras elegantes que dejaban percibir al lector asiduo de los clásicos (Altamirano leía el latín literario corrientemente) pero llenas de vehemencia y de pasión, se volvió sobre los autores del proyecto, sobre el orador ciceroniano D. Ezequiel Montes y sobre el florido sentimentalismo de Mateos y sobre otros, sobre todos. La asamblea lo seguía jadeante reprimiendo los aplausos, para no interrumpir aquel rumor sonoro de frases acuñadas como medallas de bronce. Cuando Altamirano se sentó después de cerca de una hora de

hablar, la ovación fue inmensa, el proyecto de amnistía había muerto. Y el discurso, pocas horas después, corría en los periódicos por todas las manos, lo repetían todos los hombres, amedrentados unos, electrizados otros, admirados todos; no hubo, lo repito, en aquellos días nombre más repetido, figura más popular que la de Altamirano.” (https://archive.org/stream/jurezsuobraysu00sier/jurezsuobraysu00sier_djvu.txt) consultado el 20 de julio de 2024

Discusión

El discurso de Ignacio Manuel Altamirano contra la amnistía se pronunció en un contexto histórico y político de conflictos en México, donde la amnistía era una medida controvertida para reconciliar facciones enfrentadas. Altamirano, un liberal defensor de la legalidad, se opone firmemente a la amnistía, argumentando que socava la justicia y la moralidad. Utiliza estrategias retóricas y un estilo literario elocuente para persuadir a su audiencia, destacando temas como la justicia, la moralidad y la legalidad. Su biografía, marcada por su compromiso con los ideales liberales y su experiencia en política, influye en su rechazo a la amnistía, que ve como una amenaza a los principios de justicia. El análisis del discurso revela la intersección de contexto histórico, retórica, temas centrales y perspectivas biográficas, mostrando la relevancia y el impacto del discurso de Altamirano en la historia y política mexicana.

Principales conclusiones

El análisis del discurso de Altamirano puede estar influenciado por sesgos históricos y políticos, como la interpretación desde una perspectiva contemporánea, lo que puede causar anacronismos. Además, la limitada disponibilidad de fuentes restringe la profundidad del análisis, sugiriendo la necesidad de un enfoque crítico. Este estudio se relaciona con investigaciones sobre la retórica política en el México del siglo XIX, comparando el discurso de Altamirano con los de figuras como Benito Juárez. Por ejemplo, mientras que Juárez tendía a utilizar un lenguaje más conciliador, Altamirano adoptaba una postura más confrontativa y directa. Se identifican estrategias retóricas comunes y diferencias significativas, enriqueciendo la comprensión del discurso de Altamirano y la retórica política de la época.

Altamirano argumentó que la amnistía socava el estado de derecho al permitir que aquellos que han cometido delitos graves evadan la justicia y que esto debilita la confianza en las instituciones y en la capacidad del gobierno para hacer cumplir la ley.

Un punto central fue la preocupación por la impunidad. Altamirano sostuvo que conceder amnistía a ciertos individuos o grupos enviaba un mensaje de que las acciones ilegales no tienen consecuencias, lo cual fomentaría futuros actos de violencia o insurrección.

Altamirano argumentó que la amnistía, en lugar de promover la reconciliación, genera resentimiento y desconfianza entre diferentes facciones políticas y sociales. Esto, en última instancia, desestabilizaría aún más el país.

Desde una perspectiva moral y ética, Altamirano cuestionó la justicia de perdonar a aquellos que han cometido actos atroces, sugiriendo que esto sería visto como una traición a las víctimas y a la sociedad en general.

Otro posible argumento es que la amnistía sentaba un precedente peligroso para el futuro, donde cualquier grupo que se rebele contra el gobierno esperaría ser perdonado, lo que incentivaría la insurrección y la desobediencia civil.

Altamirano sostuvo que, en lugar de conceder amnistía, el gobierno debería enfocarse en fortalecer sus instituciones y en aplicar la ley de manera justa y equitativa para todos, lo cual contribuiría a una paz y estabilidad duraderas, y

Aunque crítico de la amnistía, Altamirano reconoció la necesidad de algún tipo de proceso de reconciliación, entendiendo que la cohesión social y la paz duradera solo pueden lograrse a través del diálogo y el entendimiento mutuo. Este proceso no implicaría olvidar o minimizar los crímenes cometidos, sino más bien buscar justicia y reparación para las víctimas, al mismo tiempo que se fomenta un ambiente de perdón y reconstrucción. La reconciliación nacional, en este sentido, es un paso esencial para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos.

Referencias informativas:

Aguilar, L. M. et al. (1988), *Historia Gráfica de México. Siglo Diecinueve, tomo II, Vol. 6*, México: Editorial Patria/ Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Altamirano, I. M. (2011) *Discursos y brindis, Obras completas. Vol. 1*. México: CONACULTA/ Tribunal Superior de Justicia del D.F.

Altamirano, I. M. (1981) *Clemencia. Cuentos de Invierno, Julia, Antonia, Beatriz, Atenea*. México: Editorial Porrúa, S.A., Sepan Cuantos, núm. 62.

Cosío Villegas, D. (1973) *La Constitución de 1857 y sus críticos*. México: SepSetentas.

Chávez Guerrero, H. (1985) *Ignacio Manuel Altamirano*. México: Instituto Guerrerense de la Cultura.

De los Reyes, A. (1978) La segunda república federal y la dictadura santanista, 1848-1854, en *México: Historia de México Salvat, Vol. 9*.

Florescano, E. (2004), *Historia de las historias de la nación mexicana*. México: Taurus. Pasado y presente.

Galeana de Valadés, P. (1991). Coordinadora. *Los siglos de México*. México, Editorial Nueva Imagen.

González, L. (1986) (prólogo, selección y notas) *Galería de la reforma. Una remembranza y 45 testimonios de Juárez y su México*. México: SEP.

Guardino, P. F. (1996) *Campesinos, políticos, y la formación del estado nacional mexicano. Guerrero 1800-1857*. California, Universidad de Stanford.

https://archive.org/stream/jurezsuobraysu00sier/jurezsuobraysu00sier_djvu.txt

Lira, A. y Staples, A. (2010) Del desastre a la reconstrucción republicana, 1848-1876, en Velázquez García, E. *Nueva historia general de México*, México: el Colegio de México.

Martínez, J. L. (1946). Las letras patrias. De Época de la Independencia a nuestros días, en Torres Bodet, J. (Introducción) *México y la Cultura*. México: SEP.

Martínez, J. L. (1991-1994) En el centenario del maestro Altamirano, en *Summa académica. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística*. México: SEP-CONACYT/ Fondo Editorial S.M.G.E., pp. 27-33

Martínez, J. L. (1993) Preliminar a la iconografía de Ignacio Manuel Altamirano, en Catalina Sierra, C. y Barros, C. *Ignacio Manuel Altamirano. Iconografía*. México: FCE/ Gobierno del estado de Guerrero/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Negrín, E. (Selección y estudio preliminar) (2006) *Para leer la patria diamantina. Una antología general*. México: FCE/ Fundación Para Las Letras Mexicanas/ UNAM.

Núñez Mata, E. (1951). *México en la historia*. México: Talleres Gráficos de la Nación.

- Ríos Zúñiga, R. (2010) Fiestas cívicas e identidad nacional en México: la invención del mito liberal en el siglo XIX, en Calderón, F. (Presentación) *México 200 años. La patria en construcción*. México: Gobierno federal.
- Salazar adame, J. (1998) La modernización en Salazar y Bustamante (Presentación) *Historia General de Guerrero, Vol. III*, México: INAH/ CONACULTA/ JGH Editores/ Gobierno del estado de Guerrero/ Asociación de Historiadores de Guerrero, A.C.
- Sierra, C. y Barros, C. (1993) Ignacio Manuel Altamirano. Iconografía. México: FCE/ Gobierno del estado de Guerrero/ CONACULTA.
- Sosa, F. (2011) (Prólogo) El Zarco episodios de la vida mexicana en 1861-1863 en Manuel Altamirano, I. *Novelas y cuentos, Vol. IV, Tomo 2*. México: CONACULTA/ Tribunal Superior de Justicia del D.F.
- Tamayo, J. L. (1974) *Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Vol. 12*. México: Editorial Libros de México, S.A.
- Vázquez de Knauth, J. (1975) *Nacionalismo y educación en México*. México: El Colegio de México.
- Weinberg, L. (2009) (Selección y estudio preliminar) *La palabra de la reforma en la república de las letras. Antología general*. México: FCE/ Fundación Para Las Letras Mexicanas/ UNAM.
- Yáñez, A. (1949) El Congreso Constituyente, México.

NOTA:

Como autor del presente artículo declaro que mi propuesta es original e idita y no se encuentra en ningún otro proceso de evaluación. Así mismo hago constar que mi trabajo no infringe los derechos de autor de terceros.

Atentamente

Dr. Jaime salazar adame
30/jul24